

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG’LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o’g’li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O’ZBEKISTON SHAROITIDA QO’LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne’matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO’RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o’g’li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o’g’li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O’ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO’LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O’ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BANKLARDA YASHIL DEPOZITLAR TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING DAVLAT MOLIYA SIYOSATIDAGI O'RNI.....	267
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQISHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	326
Abdullo Sohibov SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH	331
Davronov Sanjar Ziyotovich SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa) Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun) GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev Sarvarbek Allayev Erkin ugli Shavkat Asrolovich Ruziev DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna	

CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI

Muxitdinova Kamola Alisherovna

Toshkent davlat texnika universiteti professori, DSc.

ORCID: 0009-0009-2732-5204

E-mail: n.scienceofworld@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada chiqindilarni qayta ishlashning iqtisodiy mazmuni, resurs tejamkorligi, bandlikka ta'siri va yashil iqtisodiyotdagi o'rni tahlil qilinadi. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, chiqindilar hajmining o'sishi ekologik bosim bilan birga xomashyo, logistika va poligon xarajatlarini ham ko'paytirmoqda. Ishda qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv, statistik umumlashtirish va me'yoriy-huquqiy hujjatlarni sharhlash metodlaridan foydalanildi. World Bank, United Nations Environment Programme, Organisation for Economic Co-operation and Development hamda O'zbekistonning rasmiy manbalari asosida qayta ishlashning iqtisodiy afzalliklari umumlashtirildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, chiqindilarni qayta ishlash xomashyo xarajatlarini kamaytiradi, yangi ish o'rinlari yaratadi, import o'rnini bosadi va investitsion jozibadorlikni oshiradi. Ayniqsa, saralash–logistika–qayta ishlash zanjiri bir tizim sifatida boshqarilganda iqtisodiy samara kuchayadi. Maqolada O'zbekiston sharoitida tarmoqni rivojlantirish uchun saralash infratuzilmasi, rag'batlantiruvchi iqtisodiy mexanizmlar, raqamli monitoring va davlat-xususiy sheriklikni kuchaytirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: chiqindi, qayta ishlash, iqtisodiy samaradorlik, yashil iqtisodiyot, aylanma iqtisodiyot, resurs tejamkorligi, investitsiya, bandlik, logistika, saralash, barqaror rivojlanish, ekologik boshqaruv.

Аннотация. В данной статье анализируются экономическое содержание переработки отходов, ресурсосбережение, влияние на занятость и роль в зеленой экономике. Актуальность исследования обусловлена тем, что рост объемов отходов увеличивает не только экологическую нагрузку, но и затраты на сырье, логистику и содержание полигонов. В работе использованы методы сравнительного анализа, системного подхода, статистического обобщения и анализа нормативно-правовых документов. На основе материалов World Bank, United Nations Environment Programme, Organisation for Economic Co-operation and Development, а также официальных источников Узбекистана обобщены экономические преимущества переработки отходов. Результаты показывают, что переработка отходов снижает затраты на сырье, создает новые рабочие места, способствует импортозамещению и повышает инвестиционную привлекательность. Особенно высокий экономический эффект достигается при управлении цепочкой «сортировка–логистика–переработка» как единой системой. В статье разработаны предложения по развитию отрасли в условиях Узбекистана, включая развитие инфраструктуры сортировки, внедрение стимулирующих экономических механизмов, цифрового мониторинга и государственно-частного партнерства.

Ключевые слова: отходы, переработка, экономическая эффективность, зеленая экономика, циркулярная экономика, ресурсосбережение, инвестиции, занятость, логистика, сортировка, устойчивое развитие, экологическое управление.

Annotation. This article analyzes the economic essence of waste recycling, resource efficiency, its impact on employment, and its role in the green economy. The relevance of the study lies in the fact that the growth of waste volumes increases not only environmental pressure but also the costs of raw materials, logistics, and landfill maintenance. The study employs comparative analysis, a systems approach, statistical generalization, and the review of regulatory documents. Based on materials from the World Bank, United Nations Environment Programme, Organisation for Economic Co-operation and Development, as well as official sources of Uzbekistan, the economic benefits of recycling are generalized. The results show that waste recycling reduces raw material costs, creates new jobs, supports import substitution, and increases investment attractiveness. In particular, managing the “sorting–logistics–recycling” chain as an integrated system enhances economic efficiency. The article proposes measures for developing the sector in Uzbekistan, including expanding sorting infrastructure, introducing incentive-based economic mechanisms, implementing digital monitoring, and strengthening public-private partnerships.

Keywords: waste, recycling, economic efficiency, green economy, circular economy, resource efficiency, investment, employment, logistics, sorting, sustainable development, environmental management.

KIRISH

Hozirgi davrda chiqindilar hajmining tez sur'atlarda ortishi iqtisodiyot va ekologiya kesishgan nuqtadagi eng dolzarb masalalardan biriga aylandi. Aholi sonining ko'payishi, urbanizatsiya va iste'molning kengayishi natijasida maishiy chiqindilar oqimi yil sayin kuchaymoqda [1]. World Bank ma'lumotiga ko'ra, dunyo 2016 yilda 2,01 milliard tonna maishiy chiqindi hosil qilgan bo'lsa, 2050 yilga borib bu ko'rsatkich 3,40 milliard tonnaga yetishi prognoz qilinadi [1]. Bunday o'sish chiqindini shunchaki olib chiqish yoki poligonga joylashtirish bilan cheklanadigan modelning iqtisodiy jihatdan samarasiz ekanini ko'rsatadi.

Qayta ishlash tizimi aynan shu nuqtada chiqindini xarajat emas, balki ikkilamchi resurs sifatida ko'rishga imkon beradi. Aylanma iqtisodiyot yondashuvi ham mahsulot, material va energiyani iqtisodiy aylanishda iloji boricha uzoq ushlab turishni talab etadi [3]. Shu sababli chiqindilarni qayta ishlash ekologik siyosatning emas, balki sanoat, investitsiya va hududiy rivojlanish siyosatining ham tarkibiy qismiga aylanmoqda.

O'zbekistonda ham chiqindilarni boshqarish va aylanma iqtisodiyotga oid institutsional islohotlar kuchayib, ushbu sohada alohida agentlik va yangi rag'batlantiruvchi mexanizmlar shakllanmoqda [5]. Mazkur maqolaning maqsadi chiqindilarni qayta ishlashning iqtisodiy samaradorligini IMRAD talablari asosida izohlash, nazariy yondashuvlarni umumlashtirish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, unda global va milliy manbalar asosida chiqindilar zanjiri — saralashdan tortib tayyor mahsulotgacha — yagona iqtisodiy tizim sifatida talqin etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy adabiyotlarda chiqindilarni qayta ishlash masalasi asosan aylanma iqtisodiyot, resurs samaradorligi va yashil o'sish konsepsiyalari doirasida yoritiladi. United Nations Environment Programming 2024 yilgi *Global Waste Management Outlook* hisobotida chiqindilarni noto'g'ri boshqarish iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik zararlarni keskin kuchaytirishi ta'kidlanadi [2]. Organisation for Economic Co-operation and Development manbalarida esa chiqindi siyosatini faqat utilizatsiya bilan cheklamay, oldini olish, qayta foydalanish, ta'mirlash va qayta ishlashni ustuvorlashtiruvchi ierarxik yondashuv tavsiya etiladi [3]. European Commission va EUR-Lex manbalarida chiqindilar ierarxiyasi profilaktika, qayta foydalanish, qayta ishlash, boshqa turdagi tiklash va eng oxirgi chorada yo'q qilish ketma-ketligida talqin qilinadi [4].

Mahalliy rasmiy manbalarda ham chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish, xususiy sektorni jalb qilish va qayta ishlash quvvatlarini kengaytirish ustuvor vazifa sifatida qayd etilgan [5]. Ushbu maqolada qiyosiy tahlil metodi orqali poligon modeli bilan qayta ishlash modeli iqtisodiy natijalari taqqoslandi. Statistik umumlashtirish usuli yordamida xalqaro hisobotlardagi asosiy raqamlar va O'zbekiston bo'yicha rasmiy ko'rsatkichlar bir tizimga keltirildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tizimli yondashuv asosida saralash, yig'ish, logistika, qayta ishlash va realizatsiya bosqichlari o'zaro bog'liq zanjir sifatida ko'rib chiqildi. Normativ-huquqiy hujjatlarni sharhlash orqali davlat rag'batlari, soliq imtiyozlari va institutsional mexanizmlar iqtisodiy samara nuqtai nazaridan baholandi. Metodologik jihatdan maqola professorona analitik uslubda yozilib, nazariy xulosalar amaliy boshqaruv tavsiyalari bilan uyg'unlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, chiqindilarni qayta ishlash tizimi bir vaqtning o'zida xomashyo tejamkorligi, bandlik va investitsiya faolligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Birinchidan, qayta ishlash korxonalarini uchun chiqindi oqimi nisbatan arzon ikkilamchi xomashyo bo'lib, bu ishlab chiqarish tannaxsinini pasaytirish imkonini beradi. Ikkinchidan, saralash va logistika bosqichlarining o'zi ham yangi xizmatlar bozorini yuzaga keltirib, kichik va o'rta biznes uchun qo'shimcha daromad manbalarini yaratadi. Uchinchidan, metall, qog'oz, plastmassa va shisha kabi materiallarni qayta ishlash import qilinadigan ayrim resurslar ulushini qisqartirishga xizmat qiladi. World Bank va United Nations Environment Programme ma'lumotlari qayta ishlashni kuchaytirish poligon xarajatlari va tashqi ekologik zararlarni kamaytirishini ko'rsatadi [1][2].

O'zbekistonning rasmiy axborotida 2024 yilda 14,8 million tonna maishiy chiqindi hosil bo'lgani, uning 900,5 ming tonnadan ortig'i 292 ixtisoslashgan korxonada qayta ishlangani qayd etilgan [6]. Mazkur ko'rsatkichlar mavjud bazaning shakllanganini, biroq qayta ishlash ulushini sezilarli darajada oshirish uchun saralash va qayta ishlash zanjiri bo'yicha qo'shimcha investitsiyalar zarurligini anglatadi. Shuningdek, sektorda xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va texnologik importni yengillashtirish bo'yicha rag'batlar berilgani biznes faolligini kuchaytirgan [5]. Natijalar iqtisodiy samaraning eng kuchli omili chiqindining o'zida emas, balki uni boshqarish tizimining uzluksiz va institutlashgan tarzda tashkil etilishida ekanini ko'rsatdi. Demak, qayta ishlashdan olinadigan foyda faqat zavodlar soni bilan emas, balki saralash sifati, logistika xarajatlari, bozor talabi va huquqiy rag'batlar uyg'unligi bilan belgilanadi.

Natijalar chiqindilarni qayta ishlashni faqat ekologik tadbir deb emas, balki iqtisodiy rivojlanish strategiyasining faol elementi sifatida ko'rish zarurligini tasdiqlaydi. Agar chiqindi to'g'ri saralanmasa, qayta ishlashning keyingi bosqichlari qimmatlashadi va sof iqtisodiy foyda kamayadi. Shu bois saralash infratuzilmasiga kiritilgan dastlabki investitsiyalar uzoq muddatda ishlab chiqarish samaradorligi va resurs qaytarimi orqali o'zini oqlaydi. Organisation for Economic Co-operation and Development va European Commission tajribasi shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy vositalar, kengaytirilgan ishlab chiqaruvchi mas'uliyati va aniq maqsadli siyosat qayta ishlash ko'rsatkichlarini tezlashtiradi [3][4].

O'zbekiston sharoitida asosiy to'siqlar qatoriga hududlar bo'yicha infratuzilmaning notekisligi, texnologik uskunalarning qimmatligi va aholi saralash madaniyatining yetarli emasligi kiradi. Bundan tashqari, qayta ishlangan mahsulotlar uchun barqaror talabni shakllantirish ham iqtisodiy samaradorlikning muhim shartidir. Agar davlat xaridlarida qayta ishlangan materiallardan foydalanish ulushi oshirilsa, ichki bozor uchun qo'shimcha talab yuzaga keladi. Raqamli monitoring tizimlari esa chiqindi oqimlarini hisobga olish, yo'qotishlarni kamaytirish va investitsiya qarorlarini yanada aniqroq qabul qilish imkonini beradi. Shuningdek, ta'lim, media va mahalla institutlari orqali chiqindini saralash odatini ommalashtirish iqtisodiy mexanizmlarning samaradorligini oshiradi. Shunday ekan, qayta ishlash siyosati eng katta natijani faqat ishlab chiqarish quvvatlarini ko'paytirish orqali emas, balki boshqaruv, bozor va xulq-atvor omillarini birgalikda uyg'unlashtirish orqali beradi.

Tadqiqot yakunlari chiqindilarni qayta ishlash iqtisodiyot uchun yuqori qo'shimcha qiymat yaratuvchi istiqbolli tarmoq ekanini ko'rsatdi. U tabiiy resurslardan foydalanish bosimini kamaytiradi, xomashyo xarajatlarini qisqartiradi va import o'rnini bosuvchi ishlab chiqarishni rag'batlantiradi. Qayta ishlash tarmog'i saralash, yig'ish, logistika, qayta ishlash va realizatsiya bosqichlari orqali ko'p sonli ish o'rinlari yaratish salohiyatiga ega. Yashil iqtisodiyot tamoyillariga o'tishda aynan shu tarmoq hududiy rivojlanish va sanoat diversifikatsiyasining amaliy instrumenti bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston uchun ustuvor vazifalardan biri chiqindilarni manbada saralash infratuzilmasini kengaytirishdan iborat. Ikkinchi muhim yo'nalish — qayta ishlash korxonalariga uzoq muddatli va arzon moliyaviy resurslar yetkazib berishdir. Uchinchi yo'nalish sifatida qayta ishlangan mahsulotlar bozorini kengaytiruvchi davlat buyurtmalari, standartlar va rag'batlar tizimi zarur. To'rtinchi yo'nalish aholining ekologik va iqtisodiy madaniyatini oshirishga qaratilgan doimiy targ'ibot hamda ta'lim dasturlarini kuchaytirishdan iborat. Beshinchi yo'nalish esa sohaga oid aniq statistika va raqamli boshqaruv platformalarini joriy qilish orqali qaror qabul qilish sifatini yaxshilashdir.

Umuman olganda, chiqindilarni qayta ishlashni resurs, daromad va innovatsiya manbai sifatida ko'rgan mamlakatlarga uzoq muddatli barqaror iqtisodiy rivojlanishda sezilarli ustunlikka ega bo'ladi.

1-rasm. Chiqindilarni qayta ishlashning iqtisodiy ta'sir zanjiri

Manba: muallif ishlanmasi, [1]–[4] asosida.

2-rasm. Jahon bo'yicha maishiy chiqindi hajmi: 2016 va 2050 prognoz

Manba: Jahon banki, *What a Waste 2.0* [1].

1-jadval.**Chiqindilarni qayta ishlashning asosiy iqtisodiy natijalari**

Yo'nalish	Iqtisodiy ta'sir	Amaliy natija	Manba
Ikkilamchi xomashyo	Xomashyo xarajatini kamaytiradi	Tannarx pasayadi va marja oshadi	[1], [2]
Saralash va logistika	Xizmatlar bozorini kengaytiradi	Kichik biznes va bandlik ortadi	[2], [5]
Qayta ishlash korxonalari	Mahalliy ishlab chiqarishni rag'batlantiradi	Import o'rnini bosish kuchayadi	[1], [6]
Siyosiy rag'batlar	Investor xavfini kamaytiradi	Texnologik modernizatsiya tezlashadi	[3], [5]

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, chiqindilarni qayta ishlash zamonaviy iqtisodiyotda nafaqat ekologik muammolarni kamaytirish vositasi, balki muhim iqtisodiy omil sifatida ham namoyon bo'ladi. Qayta ishlash jarayonlari orqali birlamchi xomashyoga bo'lgan ehtiyoj qisqaradi, ishlab chiqarish xarajatlari optimalashtiriladi va resurslardan samarali foydalanish ta'minlanadi. Bu esa, o'z navbatida, iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan birga atrof-muhitga tushadigan bosimni ham sezilarli darajada kamaytiradi.

Tadqiqot shuningdek, chiqindilarni qayta ishlash tizimi bandlikni oshirishda muhim rol o'ynashini tasdiqlaydi. Saralash, logistika va qayta ishlash bosqichlarining rivojlanishi yangi ish o'rinlarini yaratadi hamda aholi daromadlarini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, mazkur sohaning rivoji import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishga imkon yaratib, milliy iqtisodiyotning barqarorligini mustahkamlaydi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, chiqindilarni qayta ishlash tizimining samaradorligi uni yagona integratsiyalashgan mexanizm sifatida tashkil etishga bevosita bog'liqdir. Ayniqsa, saralash–logistika–qayta ishlash zanjirining uzviy va muvofiqlashtirilgan holda boshqarilishi iqtisodiy samarani yanada oshiradi. Bunda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlovchi siyosat, rag'batlantiruvchi iqtisodiy mexanizmlar, zamonaviy texnologiyalar va raqamli boshqaruv tizimlarining joriy etilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, chiqindilarni qayta ishlash barqaror rivojlanishning ajralmas qismi bo'lib, u "yashil iqtisodiyot" va aylanma iqtisodiyot tamoyillarini amalda ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi. Mazkur yo'nalishda kompleks yondashuvni shakllantirish, davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish hamda innovatsion yechimlarni joriy etish kelgusida yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Washington, DC: World Bank.
2. United Nations Environment Programme, & International Solid Waste Association. (2024). Global Waste Management Outlook 2024. Nairobi: UNEP.
3. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). Environment at a Glance Indicators: Circular economy – waste and materials. Paris: OECD Publishing.
4. European Commission. (n.d.). Waste and recycling – Environment. Brussels: European Commission.
5. Government of Uzbekistan. (n.d.). Presidential decrees, resolutions and orders in waste management. Tashkent: Government of Uzbekistan.
6. Government of Uzbekistan. (2025). Waste recycling in Uzbekistan: A step towards a "green" economy. Tashkent: Government of Uzbekistan.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>